

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА БОЛАЛАРДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

¹Кадирова Дилдора Наджатбекова, ²Назарова Шахзода Мухаммадрафиқовна

¹Қўкон давлат педагогика институти ўқитувчиси, ²мактабгача таълим 1-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205065>

Аннотация. Мактабгача бўлган болаларда ижодий фаолиятни шакллантириши, педагогик билим ва тажрибаларни ортириши, ижодий фаолият турлари, ижодкорлик принциплари, фаолият турлари очиб берилган.

Калим сўзлар: ижодий фаолият, фаолият турлари, принциплари, болаларни ривожланишида дидактик ўйинлар.

Аннотация. У детей дошкольного возраста раскрывается формирование творческой активности, организация педагогических знаний и опыта, виды творческой деятельности, принципы креативности, виды деятельности.

Ключевые слова: творческая деятельность, виды деятельности, принципы, дидактические игры в развитии детей.

Abstract. In preschool children, the formation of creative activity, the organization of pedagogical knowledge and experiences, the types of creative activities, the principles of creativity, types of activities are revealed.

Keywords: creative activity, types of activities, principles, didactic games in the development of children.

Кириш Мактабгача бўлган болаларни ижодий фикрлашга фақат ижодий ўқув вазибаларини, яъни ижодий топшириқларни ҳал этиш жараёнида ўргатиш мумкин. Бу ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини алоҳида шаклда ташкил этишни талаб қилади, яъни ўқувчининг ўқиш ёки ўрганиш жараёни, охир-оқибат, тадқиқий фаолиятга айланиб кетиши керак бўлади.

Мактабгача бўйича ижодий фаолиятда педагогик тушунча, кўникма ёки малакалар шаклланишидаги каби аниқ ҳатти-ҳаракатларни ёки босқичларни ажратиб кўрсатиш мумкин эмас. Ижодий фаолият тажрибаси тайёр педагогик билимлар ва фаолият усуллари каби ўзлаштирилмайди, балки болаларни шахсий (индивидуал) ҳатти-ҳаракати, пухта ва такрор ишлаши орқали ҳосил қилинади. Ҳар бир бола ижодий фаолиятни амалга ошириш жараёнида ўзига хос **индивидуал ҳатти-ҳаракат тизими** вужудга келади. Боланинг шахсий (индивидуал) таълим траекторияси инсониятнинг педагогик илм ва маданият ютуқлари билан диалогик муносабати (оғзаки ва ёзма мулоқоти) жараёнида “ўзининг” шахсий педагогик билимлари, кўникма ва малакалари ва уларнинг негизида ижодий фаолият тажрибасини вужудга келтиришга имкон беради

Ижодий фаолият тажрибаси таълимнинг мазмуни ва таянч педагогик маданиятнинг таркибий қисми сифатида боғча болаларининг педагогик муаммолар ечимини излашга, педагогик воқеликни ижодий ўзгартиришга тайёрлигини таъминлашга даъват этилган. Ижодий фаолият тажрибасининг ўзига хослиги шундаки, у таълимнинг мазмунининг олдинги икки таркибий қисми билан тўлиқ мувофиқлашмайди. Акс ҳолда, исталган бир тарзда педагогик билим, кўникма ва малакаларни эгаллаб, ҳар бир бола ижодий фаолиятга ўз-ўзидан тайёр бўлар эди. Аммо на тайёр шаклда олинган педагогик билимлар ҳажми, на намуналар бўйича ўзлаштирилган педагогик кўникма ва малакалар мажмуи ўқувчининг тўғридан-тўғри ижодий ривожланишини таъминлай олмайди.

- **Мавзуга оид адабиётлар тахлили (Literature review).** Тадқиқот муаммоси бўйича ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатдики, бутун жаҳонда мактабгача таълимни модернизация қилишнинг янги стратегияларида ижодий фаолият тажрибаси ва уни шакллантиришга устуворлик берилган. Хусусан, Стивен Скоффхэм муаллифлиги ва таҳрири остида чоп этилган “Педагогика ва ижодкорлик”], “Педагогикани ижодий ўқитиш”, Педагогика ва математика: ижодий ёндашув” “Педагогикада сайр-томоша ва ўйинлар” мактабгача таълим йўналишларида ўқув фани сифатида ижодий ривожлантириш мумкин.

- **Тадқиқот методологияси (Research Methodology).** Мактабгача таълимидаги **ижодкорлик принциплари:** 1) ижодкорлик образли фикрлаш ёки хулқ-атворни назарда тутиши; 2) ижодий фаолиятнинг мақсадга мувофиқлиги, яъни қўйилган мақсадга эришишга қаратилганлиги; 3) бу жараёнлар қандайдир ўзига хос (оригинал) нарсаларни яратиши кераклиги; 4) натижа мақсадга нисбатан муҳим аҳамиятга эга бўлиши зарурлиги асослаб берилган.

“Ижод”-сўзи латинчадан олинган бўлиб “янгилик яратиш”, “янгилик” деган маъноларни англатади. Ижодкорлик- шахснинг ички ҳиссиётлари асосида номоён бўлади. Айниқса ёш болаларда бирон нарсага қизиқиши, илҳом ва интилиш каби ижодкорлик фаолияти юқори бўлади. Ижодкорлик бу инсон хис туйғулари асосида меҳнатга бўлган муносабатидир. У ўзининг ички тафаккури асосида янги нарсалар яратишга, яъни ижод қилишга ҳаракат қилади. Бугунги кунда мактаб болаларини ижодкорлик қобилиятини ривожлантириш устида жуда кўплаб тажриба ишлари олиб борилмоқда. Уларни фаолиятини ўрганиш борасида боғчаларда ҳам турли хил тўғараклар, машқ ва масалалар олиб борилмоқда. Улар турли хил ўйинларни ўйнашлари орқали ижодий фаолиятини ҳам ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Масалан: уларга турли хил уйчалар яшашлари учун махсус ўйинчоқлар, дизайнерлик қобилиятини шакллантириш учун турли хил рангли қоғозларда расмлар чизадилар. Ёки фан технологиия ривожланиб бораётганлиги сабабли айрим боғча ёшидаги болаларга ҳам ёшларига мос ҳолда работ – техникани ўрганиш масаларига ҳам эътибор қаратилмоқда.

1расм. Фаолиятнинг моҳиятан тузилмаси

Шунингдек, ҳар қандай ижодкорликка ноаниқлик, очиқ-ойдинлик ва сархиллик каби хусусиятлар ҳослиги, ижодий фаолиятда атроф-муҳитда кечаётган воқеа-ҳодисалар, ўқувчиларнинг имконияти, қизиқиши, фаоллиги, тажрибаси, яшаётган жойи ва ўқитувчиларнинг иш тажрибаси ҳисобга олинishi ҳамда глобал таълим лойиҳаларида иштирок этиш, видеороликлардан фойдаланиш, ўқувчилар учун индивидуал ижодий ўқув

дастурларини яратиш кабиларнинг зарурлиги ишончли далиллар билан кўрсатилган.

2 -расм. Фаолиятнинг асосий турлари

- **Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).** Б.А. Колобова фикрича, ўқувчиларнинг ижодий фаолияти нафақат муаммони ҳал қилишнинг янги усулини аниқлашда, балки уларнинг ўзларига маълум бўлган ақлий ҳатти-ҳаракат усулларини ўзаро мослаб, бир бутунлик ҳосил қилишда ва уларни янги вазифаларга кўчиришда намоён бўлади. Унинг таъкидлашича, фаол ижодий фаолиятнинг шартларидан бири мактабгача бўлган нафақат ижодий топшириқлар бериш, балки уларни ўқув ишларининг турли усуллари: қиёслаш, сабаб-оқибат алоқаларини ўрнатиш, хулосалар чиқариш ва педагогик ахборотларни таҳлил қилишга ўргатиш лозим.

Мактабгача бўлган болаларга ўқув фаолиятини ривожлантириш

3-расм. Мактабгача бўлган болаларга ўқув фаолиятини ривожлантириш.

Таъкидлаш жоизки, мактабгача таълимида ижодий фаолият тажрибасини шакллантиришга оид илмий методик изланишларда психологик ва дидактик тадқиқотлар натижаларидан кенг фойдаланилган. Машҳур психолог олим Д.Левитов ижодий фаолият мезонларини қуйидагича ажратиш кўрсатади:

-тафаккурнинг мустақиллиги;

- ўрганилаётган материалларни ўзлаштирилиш имконияти ва тезлиги;
- кутилмаган вазиятлардан чиқиши, ақлий қобилиятни ишга солиши;
- ўзлаштираётган нарсалардан энг заруриятини танлай олиши;

Мактабгача бўлган болаларда ижодий фаолиятни шакллантиришда уларга етарлича шарт –шароит ҳосил қилиш ва уларни ривожлантириш зарур бўлади.

Ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш муаммоси бўйича А.Г. Захаров томонидан амалга оширилган тадқиқотда “ижодий фаолият тажрибаси” тушунчасига қуйидаги таъриф берилган: шахснинг ўзига ва атрофдаги оламга бўлган муносабати ижобий ўзгаришига олиб келувчи назарий билимлар (фаолиятнинг ҳар хил турларида амалга ошириладиган), кўникмалар ва янги муаммоларни излаб топиш усуллари ва уларни амалий ҳал этиш йўлларининг бирлигини назарда тутадиган маънавий маҳсул.

Ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш муаммоси бўйича Т.В. Вилейто томонидан бажарилган тадқиқотда муаллиф мактабгача бўлган ёш болалар бўйича ўқув дастурлари мазмуни ва И.Я. Лернер ишларига таянган ҳолда ижодий фаолият тажрибаси таркибига кирадиган бир неча кўникмаларини ажратиб кўрсатган

Ю.В. Митрофанова янги педагогик технологиялар воситасида болаларнинг индивидуал ижодий фаолияти тажрибасини шакллантириш мавзусида амалга оширган тадқиқот ишида “ижодий фаолиятнинг индивидуал тажрибаси – бу болаларга ижодий топшириқларни бажаришда самарали ечимларни топишга, мотивация ва рефлексияни фаоллаштириш асосида янгини яратиш жараёнида шахсан иштирок этишга имкон берадиган кўникмалар мажмуидир”, деган хулосага келган.

- **Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).** Мактабгача бўлган болаларни ижодий фаолтиятини оширишда турли хил дидактик ўйинлар, оналари, бувижонлари томонидан ўргатиб борилаётган турли ривоятлар, эртақлар, мақоллар ва маталларни ўрни беқиёс. Айниқса бола тарбиясида момоларимиз томонидан қолдирилган буюк мерос ривоятларни ўрни аҳамиятлидир. Эртақлар орқали болалар келгуси ривожланиш босқичларини хаёлан тассаввур қиладилар ва улар ўз қаҳромонларини ярата оладилар.

Бизнинг тадқиқотимиз предмети нуқтаи назаридан юқорида кўрсатиб ўтилган тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этадики, уларда тавсифланган “ижодий фаолият тажрибаси” тушунчасини умумлаштирилган ҳолда ўқувчиларнинг “муаммоли вазиятларда самарали қарорлар қабул қилиш кўникмаси” сифатида таърифлаш мумкин.

Юқорида қайд этилган таҳлиллар асосида шундай хулоса қилишимиз мумкинки индивидуал ижодий фаолият тажрибасининг моҳияти, тузилмаси ва даражалари ҳақидаги масала ҳозирги кунга қадар деярли очик қолмоқда. Ижодий фаолият тажрибасининг фақат процессуал, яъни жараёнли таркибий қисмини, аниқроқ қилиб айтганда, шахсий ва рефлексив даражалар инobatга олинмаслигини англатади. Бундан ташқари, фақат муаммоли топшириқлар мезонлари аниқ белгиланган – бу олдин ва янги эгалланган билимлар ўртасидаги зиддиятнинг мавжудлигидир.

REFERENCES

1. Абдувоҳид Исаков-“Таълимда ижодий ўйинлар” номли мақоласи.
2. Қодирова Ф.Р, Тошпўлаова Ш, Каюмова Н -Мактабгача педагогика.Т2019йил.
3. Қодирова Ф.Р, Қодирова Р.М-Болалар нутқини ривожлантириш назарияси ва методикаси Т-2006 йил.

4. Қаюмова Н-Мактагача педагогика-Т-2003 йил. 5. А.Исаков-“Таълимда ижодий ўйинлар”-Т-2019йил
5. Ш.Шодмонова-Мактабгача таълим педагогикаси-Т-2008йил 121-128 бет
6. Қўзибоева О.М., Хабубуллаева М.Н Ахмад ал-Фарғонийнинг илмий меросини география дарсларида ўқитилиши. Муаллим хем усликсиз билимлендириў. 5/1-сан 208-б, 2023.Нукус
7. Қўзибаева О. М. География дарсларида картографик компетентлигини
8. шакллантириш. Муаллим хем усликсиз билимлендириў. 5/1-сан 208-б, 2023.Нукус